

Iyun, 2026-yil

**O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA FONETIK VA SEMANTIK JIHATDAN
O'XSHASH VA FARQLANUVCHI BOG'LOVCHILAR**

Aytbayeva Roza Karimovna

Innovatsion texnologiyalar universiteti O'zbek tili fani assistent o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20802776>

Annotatsiya. O'zbek tili va qoraqalpoq tili turkiy tillari oilasiga kirgani bilan o'ziga xos jihatlari mavjud. Bu maqolada o'zbek va qoraqalpoq tillarida fonetik va semantik jihatdan o'xshash va farqlanuvchi bog'lovchilar haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek, qoraqalpoq, tillar, fonetik, semantik, farqlanuvchi so'zlar.

O'zbek va qoraqalpoq tillari turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, o'zbek tili qarluq guruhiga, qoraqalpoq tili esa qipchoq-no'g'ay guruhiga kiradi. Bu har ikki tilning fonetikasi, leksikasi, so'z yasalishi, grammatikasi va stilistikasida (uslubiyat) juda ko'p o'xshashliklar mavjuddir. Ularni leksik va fonetik jihatdan quyidagi faktlar tasdiqlaydi:

O'zbek tilida: ota, boja, kumush, bosh, tish, to'rt, ona, tog'a.

Qoraqalpoq tilida: ata, baja, g'umis, bas, tis, to'rt, ana, dayi.

Yuqorida keltirilgan so'zlarning fonetik va leksik ma'nosi teng, o'zbek va qoraqalpoq tillarini turkiy tillar oilasining og'uz, qipchoq guruhlariga kiritish uchun tilga tegishli asos bo'lib hisoblanadi. Demak, ushbu holat Markaziy Osiyo va Qozog'istondagi og'uz, qipchoq, qarluq guruhlariga kiradigan o'zbek, qoraqalpoq, turkman, qozoq tillarida o'xshashliklar bor ekanligining isbotidir. Ushbu qonuniyat o'zbek va qoraqalpoq tillarining o'zaro yaqinlik hamda o'ziga xosliklarida namoyon bo'ladi.

Shuni ta'kidlash joizki, o'zbek va qoraqalpoq tillari fonetik va leksik jihatlarining tipologik tahlilidan kelib chiqib, ularni 4 guruhga ajratish mumkin:

I. O'zbek va qoraqalpoq tillari uchun fonetik va semantik jihatdan bir xil bo'lgan so'zlar.

II. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi semantik jihatdan bir xil bo'lib, fonetik jihatdan farqlanuvchi so'zlar.

III. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi fonetik va semantik jihatdan qisman farqlanuvchi so'zlar.

IV. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi fonetik jihatdan o'xshash va semantik jihatdan butunlay farqlanuvchi so'zlar¹.

O'zbek va qoraqalpoq tillari qardosh tillar bo'lganligi sababli bog'lovchilar orasida shakl va ma'no jihatdan ko'pgina o'xshash bog'lovchilar, shu bilan birga semantik jihatdan farqlanuvchi bog'lovchilar ham mavjuddir.

Yuqorida ko'rsatilgan to'rt tasnif asosida o'zbek va qoraqalpoq tillaridagi bog'lovchilarni o'zaro yaqinlik hamda o'ziga xosliklarini inobatga olib, biz quyidagi guruhlariga ajratish mumkin deb hisobladik:

¹ Sh.Bo'ronova. «Ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning 5-sinflarida o'zbek tilini o'qitishning metodik asoslari» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasiga yozilgan avtoreferat.– Toshkent, 2002.65-b.

Iyun, 2026-yil

I. O'zbek va qoraqalpoq tillari uchun fonetik va semantik jihatdan bir xil bo'lgan bog'lovchilar.

II. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi semantik va bajaradigan vazifasi jihatdan bir xil bo'lib, fonetik jihatdan farqlanuvchi bog'lovchilar.

III. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi fonetik jihatdan o'xshash bo'lib, semantik va bajaradigan vazifasi jihatdan butunlay farqlanuvchi bog'lovchilar.

I. O'zbek va qoraqalpoq tillari uchun fonetik va semantik jihatdan bir xil bo'lgan bog'lovchilarga: *-da* (o'zb) – *-da, -de* (-ta, te) (qq), *ham* (o'zb) – *hám* (qq), *hamda* (o'zb) – *hám de* (qq), *biroq* (o'zb) – *biroq* (qq) *lekin* (o'zb) – *liykin* (qq), *bir* (o'zb) – *bir* (qq), *balki* (o'zb) – *báلكim* (qq), *yo...yo* (o'zb) – *ya ...ya* (qq), *yoki* (o'zb) – *yaki* (qq), *gá* (qq) – *goh* (o'zb), *gohi* (o'zb) – *gáhi* (qq), *jáne, jáne de* (qq) – *yana* (o'zb) *kabilarni kiritish mumkin*. Biz o'zbek tilidagi a, i, o' unli tovushlarning qoraqalpoq tilidagi a-á, a-e, i-1, o-a harf shakllariga, ya'ni ularning qattiq – yumshoq darajada aytilishiga asoslandik. O'zbek tilida a unlisining dada tipidagi so'zlarda old qator, xalq tipidagi so'zda esa boshqacha talaffuz qilinib, orqa qator unlini hosil qilinishini bilamiz, biroq har ikki tovush uchun bir harf shakli qabul qilingan. Shu sababli biz o'zbek tilidagi ham bog'lovchisini qoraqalpoq tilidagi hám dánekeri kabi tovush tarkibi, ma'nosi va vazifasi jihatidan bir xil bog'lovchilar qatoriga kiritdik. Ushbu bog'lovchilar o'zbek va qoraqalpoq tili so'z boyligining – leksikografiyasi leksik qatlamida ham, o'zlashma so'zlar qatorida ham bor.

II. O'zbek va qoraqalpoq tillarida semantikasi va bajaradigan vazifasi bir xil bo'lib, fonetik jihatdan farqlanuvchi dánekerler, ya'ni bog'lovchilar qatoriga bilan (o'zb), *menen*, *benen*, *penen* (qq), *ba'zan* (o'zb), *bazda* (qq), *dam*(o'zb), *birese* (qq) kabilarni kiritdik.

III. O'zbek va qoraqalpoq tillarida fonetik jihatdan o'xshash bo'lib, semantik va bajaradigan vazifasi jihatdan farqlanuvchi bog'lovchilar.

O'zbek va qoraqalpoq tillari turkiy tillar oilasiga tegishli bo'lsa ham, ular ikki alohida guruhga – qipchoq va qarluq guruhiga kiritiladi. Shu bois ushbu har ikki tilda fonetik jihatdan o'xshash, biroq ma'no va bajaradigan vazifasi jihatidan farqlanuvchi so'zlar ham mavjud. Bu asosan qoraqalpoq tilida *dáneker* (bog'lovchi), o'zbek tilida esa boshqa so'z turkumiga tegishli deb hisoblanadigan bir qator so'zlar doirasida yaqqol namoyon bo'ladi. *Masalan: tađı* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *tag'in* (o'zbek tilida *ravish*), *bolmasa* (qoraqalpoq tilida *ba'zan dáneker*, *ba'zan fe'l*), *bo'lmasa* (o'zbek tilida *bo'lishsiz fe'l*), *átteñ* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *attang* (o'zbek tilida *modal so'z*), *áлле* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *alla* (o'zbek tilida *ot*), *hátte* (qoraqalpoq tilidagi *ayrim adabiyotlarda dáneker deb ko'rsatilgan*, *biroq yuklama qatoriga kiritilishi maqsadga muvofiq deb topilgan*) – *hatto* (o'zbek tilida *yuklama*), *hátteki* (qoraqalpoq tilidagi *adabiyotlarda dáneker deb ko'rsatilgan*, *biroq yuklama qatoriga kiritilishi maqsadga muvofiq deb topilgan*) – *hatto* (o'zbek tilida *yuklama*), *meyli* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *mayli* (o'zbek tilida *tasdiq so'zi*), *geyde*, *gáde* (qoraqalpoq tilida *dáneker*, *ba'zan ravish*) – *gohida*, *goho* (o'zbek tilida *ravish*), *bazda* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *ba'zan* (o'zbek tilida *ravish*), *birese*, *birde* (qoraqalpoq tilida *dáneker*), – *birda* (o'zbek tilida *ravish*), *ári* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *ari* (o'zbek tilida *ot*), *al* (qoraqalpoq tilida *dáneker*) – *ol* (o'zbek tilida *fe'l*) va boshqa misollarni yana davom ettirsa bo'ladi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'zbek va qoraqalpoq tillarida ma'nosi bir, ayrim fonetik jihatdan farqliklarga ega bo'lgan so'zlar arab, fors, tojik tillaridan o'zlashgan so'zlar qatoriga

Iyun, 2026-yil

kiritiladi². O'zbek va qoraqalpoq tillarida semantik va vazifasi jihatidan bir xil bo'lib, fonetik jihatdan farqlanuvchi teng bog'lovchilarning ayrimlari arab va fors, tojik tillaridan kirib kelgan. Bunday so'zlarning ko'pchiligi qoraqalpoq tilida o'zbek tiliga qaraganda ko'proq fonetik o'zgarishlarga uchragan. O'zbek tilida esa bunday so'zlar orfografiyaning tarixiy-etimologik yoki grafik tamoyiliga ko'ra asl kelib chiqishiga muvofiq yoziladi. Shunday ekan, bunday so'zlar har ikki tilning orfografik tamoyillari asosida fonetik-leksik va grammatik me'yor sifatida tartibga solinganligi sababli, ular ma'nosi bir xil, biroq fonetik jihatdan farqlanuvchi so'zlarni keltirib chiqaradi.

Qoraqalpoq tilida o'zlashtirilgan bog'lovchilardagi unli va undosh tovushlarning turli o'zgarishlarga uchraganligining sababi bu tilda orfografiyada tovush (fonetik) tamoyilning ustunligidadir. O'zbek tilida esa bog'lovchilarning ko'pchiligi aslan o'zlashtirilgan tildagi shakllari saqlanib qolingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Bo'ronova. «Ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning 5-sinflarida o'zbek tilini o'qitishning metodik asoslari» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasiga yozilgan avtoreferat. – Toshkent, 2002.
2. Shoabdurahmonov.Sh, Asqarova M, Hojiyev A, Rasulov I, Doniyarov X, Hozirgi o'zbek adabiy tili.Toshkent, "O'qituvchi"— 1980.
3. Mengliyev B., Xoliyarov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. T., Akademnashr, 2011.
4. Tursunov O', Muxtorov J., Raxmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 1965.
5. Rahmatullaye Sh, Hozirgi o'zbek adabiy tili.Toshkent, "Universitet" — 2006.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

² Sh. Bo'ronova. «Ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan maktablarning 5-sinflarida o'zbek tilini o'qitishning metodik asoslari» mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasiga yozilgan avtoreferat. – Toshkent, 2002